

MODELIZACIÓN DE ENGRANAJES POR ELEMENTOS FINITOS PARA LA EVALUACIÓN DE VIDA A FATIGA CONSIDERANDO LA INFLUENCIA DEL TEMPLE POR INDUCCIÓN

M. García^{1*}, X. Olamendi¹, I. Mugarza¹, M. Escalero¹, A. Goñi², U. Segurajauregi²

¹ Fiabilidad Mecánica, ² Dinámica de Máquinas y Procesos de Fabricación – Ikerlan, Basque Research and Technology Alliance, Paseo J.M. Arizmendiarreta,2, Arrasate-Mondragon 20500, España

* Persona de contacto: maite.garcia@ikerlan.es

RESUMEN

Algunas normas de cálculo de engranajes, por ejemplo la ISO 6336-4, todavía no aplican a engranes endurecidos por temple por inducción, un tratamiento térmico cada vez más popular por su bajo consumo eléctrico y tiempo de proceso. Vista esa limitación, los autores han desarrollado una metodología analítico-numérica para la predicción de vida a fatiga, que considera mediante un enfoque local el estado tensional proveniente del 1) contacto entre engranes y 2) el temple. En particular, este trabajo presenta cómo realizar una modelización óptima por elementos finitos de una pareja de engranes, para extraer con precisión y bajo coste computacional el valor de los parámetros que gobiernan el fallo por fatiga. Para ilustrar los desarrollos se aborda el ejemplo práctico de un engranaje recto usado en laboratorio para caracterización.

PALABRAS CLAVE: Engranes, modelización, elementos finitos, vida a fatiga, temple por inducción.

ABSTRACT

Some calculation standards for gears, such as the ISO 6336-4, are still not applicable to gears hardened by induction quenching, a heat treatment which is becoming popular thanks to its low energy consumption and process time. Given that limitation, the authors have developed an analytical-numerical methodology for the prediction of fatigue life, which considers through a local approach the stress state coming from 1) the contact between gears and 2) the induction process. In particular, this work presents how to optimally model by finite elements a gear pair, to extract with precision and low computational cost the values of the parameters governing the fatigue failure. The developments achieved are illustrated through a practical example consisting of a spur test gear set used in the laboratory for characterization.

KEYWORDS: Gears, modelling, finite elements, fatigue life, induction hardening.

1. INTRODUCCIÓN

En engranajes sometidos a sollicitaciones demandantes es común que ocurran fallos mecánicos, a pesar de aplicar materiales, tratamientos térmicos, y procesos de fabricación y montaje de alta calidad. Entre los modos de fallo más catastróficos, porque pueden producir el desprendimiento de un fragmento grande del diente, están 1) la fractura del flanco de diente (TFF en inglés) y 2) la rotura del pie por flexión.

El TFF es un fallo que ocurre debajo del flanco activo, ligeramente debajo o justamente en la interfaz entre la capa superficial endurecida y el núcleo blando, y aproximadamente a la mitad de altura del diente. Por lo general, la acción de la fatiga mecánica inicia una grieta en una inclusión no metálica, la cual crece hacia la superficie más cercana y hacia el pie del lado contrario, desprendiendo la parte superior del diente.

La rotura del pie por flexión, tal y como el propio nombre indica, ocurre en el pie del diente bajo la acción de la tensión fluctuante producida por la fuerza de contacto

variable en magnitud y posición. Por lo general, la fatiga mecánica inicia una grieta superficial que crece hacia dentro en el material, atravesando la sección completa y desprendiendo el diente. En casos donde trabajan ambos flancos del diente, el fenómeno de iniciación y propagación de grieta puede producirse en ambos pies, dando lugar a una coalescencia de grietas que también desprende el diente entero.

La parte 4 de la norma ISO 6336 [1], aún catalogada como especificación técnica y aplicable exclusivamente a engranajes cementados, propone un procedimiento para el cálculo del TFF según métodos de distinta complejidad y precisión. Como parámetro para cuantificar el daño por TFF se usa la exposición local del material, A_{FF} , que compara localmente la tensión de cortadura aplicada y la tensión de cortadura admisible del material. Como se observa en la Ecuación (1), la tensión aplicada incluye el efecto de la carga ($\tau_{eff,L}$), las tensiones residuales ($\tau_{eff,RS}$), y la interacción entre ambas ($\Delta\tau_{eff,L,RS}$). Para facilitar la evaluación de TFF en la fase de diseño, la norma propone valores orientativos tanto de las tensiones residuales como de la tensión admisible en función de la dureza en

profundidad. Esos valores orientativos son válidos sólo para engranajes cementados.

$$A_{FF} = \frac{\tau_{eff}}{\tau_{per}} + c_1 = \frac{\tau_{eff,L} - \Delta\tau_{eff,L,RS} - \tau_{eff,RS}}{\tau_{per}} + c_1 \quad (1)$$

Por su lado, la parte 3 de la norma ISO 6336 propone un procedimiento para el cálculo de la rotura del pie por flexión, y presenta varias alternativas como en el caso del TFF. La capacidad de engrane ante este modo de fallo se determina mediante el cociente entre la tensión permisible y la tensión real en la dirección del perfil de diente. De forma conveniente, se presentan ecuaciones para estimar la tensión permisible partiendo de la tensión límite nominal (valores disponibles en ISO 6336-5), introduciendo correcciones como las de rugosidad y dureza superficial. Asimismo, se obtiene la tensión real aplicada mediante la fuerza transmitida (F_t), el ancho (b) y módulo normal de engrane (m_n) y múltiples factores tales como de aplicación (K_A), dinámico (K_v), y de forma (Y_F). En la tensión real no se incluyen explícitamente las tensiones residuales provenientes del tratamiento térmico.

$$S_F = \frac{\sigma_{FG}}{\sigma_F} = \frac{\sigma_{Flim} Y_{ST} Y_{NT} Y_{\delta relT} Y_{RrelT} Y_X}{\frac{F_t}{b m_n} Y_F Y_S Y_\beta Y_B Y_{DT} K_A K_v K_{F\beta} K_{F\alpha}} \quad (2)$$

Por tanto, se puede concluir que la norma ISO 6336 proporciona procedimientos bien definidos y muy versátiles para evaluar los modos de fallo más relevantes de engranajes. No obstante, existen algunas cuestiones mejorables en la consideración la influencia de las tensiones residuales provenientes del tratamiento térmico, sobre todo para el caso del temple por inducción. Esta realidad ha motivado a los autores a desarrollar una metodología analítico-numérica propia de integridad estructural de engranajes, para hacer predicciones de capacidad, daño acumulado o vida remanente.

En particular, el objetivo de este trabajo es aprender a realizar una modelización de elementos finitos óptima de una pareja de engranes, para extraer eficientemente una superficie de respuesta de tensiones que se empleará en el cálculo de integridad estructural.

2. METODOLOGÍA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE ENGRANAJES

La Figura 1 muestra esquemáticamente la metodología analítico-numérica desarrollada, junto con sus entradas y salidas. Dicha metodología contiene dos partes principales.

La parte del preprocesado se ejecuta por medio del método de elementos finitos. Por un lado, se obtiene el mapa de tensiones residuales producido por el temple por inducción (módulo M1). Para ello, se parte de características geométricas, propiedades de material y condiciones de tratamiento (corriente, tensión y velocidad de pasada) y se emplea el procedimiento propuesto en [2]. Por otro lado, se obtiene una superficie de respuesta de tensiones a través de una campaña de simulaciones con varias posiciones de contacto y niveles de carga (módulo M2). Para ello se necesitan también propiedades de material y geometría.

La parte del procesado, ejecutado en el módulo DT, utiliza series temporales de las condiciones de operación. Consiste en:

1. El mapeado a una malla común de las tensiones de tratamiento térmico y de carga.
2. Interpolación de las tensiones de carga, según el perfil de cargas y posiciones de operación.
3. La suma tensorial de ambas tensiones.
4. El cálculo del parámetro gobernante (dependiente del modo de fallo).
5. El conteo de ciclos.
6. El cálculo de daño por fatiga.

En este trabajo se optimiza el modelo paramétrico y la simulación de una pareja de engranes para su uso en el módulo M2 de la metodología.

Figura 1: Metodología analítico-numérica de integridad estructural de engranajes.

3. CASO DE ESTUDIO Y SU MODELADO Y SIMULACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS

Se estudia una pareja de engranes de dientes rectos empleada en laboratorio para la caracterización de propiedades mecánicas. Los valores aproximados de las características macro-geométricas principales son: un módulo comprendido entre 6 y 12 mm, ambos números de dientes entre 23 y 26, y ambas correcciones entre 0,26 y 0,27 (los valores exactos son confidenciales). El material de los engranes es 42CrMo4 endurecido superficialmente mediante temple por inducción, con una dureza superficial en torno a 700 HV y una capa variable entre 2 y 4 mm.

En cuanto al modelo, se generan particiones geométricas que resultan de realizar cortes en profundidad (a 2 y 4 mm) y cortes radiales (en los puntos característicos de contacto, conocidos como A, B, C, D y E). En las particiones cercanas al contacto y en el pie, se emplea una malla refinada. Por otro lado, se definen contactos en las tres parejas de dientes que llegan a contactar durante la simulación (Figura 2). Se realizan simulaciones con diferentes coeficientes de fricción, dimensiones (2D vs. 3D), espesores, y niveles de par: 200000 Nmm ($p_{max,C} = 1957,1$ MPa), 400000 Nmm ($p_{max,C} = 2776,4$ MPa), 800000 Nmm ($p_{max,C} = 3942,6$ MPa).

Figura 2: Malla y particiones geométricas.

4. RESULTADOS

4.1 Linealidad de tensiones

La Figura 3 muestra los valores de tensión cortante en los puntos debajo de C (P1-P3, ligeramente desplazados), para diferentes valores de par ($\mu = 0$, 2D).

En los tres puntos, el valor absoluto de la tensión cortante crece con el par, siguiendo una tendencia no-lineal. Los valores son menores cuanto mayor es la profundidad del punto considerado, alcanzando valores negativos en el punto P1.

Por lo demás, la linealidad de la evolución aumenta con la profundidad. Por ejemplo, un aumento del par aplicado por un factor de 4 supone un incremento de x4.69 y x2.96

de tensión en los puntos P1 y P2, mientras que en el punto P3 ese incremento es sólo de x1.79.

Por tanto, se deduce que la evaluación de TFF requiere una superficie de respuesta de tensiones construida a partir de una campaña de simulaciones con varios niveles de carga.

Figura 3: Evolución de tensiones cortantes con diferentes pares.

La Figura 4 muestra los valores de tensión normal en los puntos del pie, siguiendo las condiciones de la Figura 3.

En los tres puntos, la tensión crece prácticamente de forma lineal con el par aplicado. En concreto, para los tres puntos estudiados las tensiones crecen aproximadamente por un factor de 1,99 y 3,96 para pares que duplican y cuadruplican en valor inicial. En este caso, los valores máximos se encuentran en el punto intermedio P5.

Por tanto, se deduce que la evaluación de la rotura en el pie se puede hacer partiendo de una superficie de respuesta de un único nivel de carga, ya que las tensiones a otros niveles se pueden estimar mediante proporcionalidad.

Figura 4: Evolución de tensiones normales con diferentes pares.

4.2 Espesor de engrane, dimensión de modelo

La Figura 5 muestra los valores de tensión cortante en los puntos debajo de C, para diferentes espesores calculados con modelos tridimensionales y el escenario bidimensional. En todos los casos se asumen contactos sin fricción ($\mu = 0$) y un mismo par normalizado (magnitud de par/espesor).

En los tres puntos la tensión cortante en el plano xy no varía significativamente con el espesor, por lo que la calidad de la estimación 2D es parecida para los diferentes espesores. Dicha estimación es ligeramente no-conservadora (menor al valor 3D) en los puntos P1 y P2, y conservadora en el punto P3. En el caso del punto P2, el más propenso a TFF, los errores son mayores en los espesores intermedios de 15 mm y 25 mm, 16.4% y 11.6% respectivamente. Además, en ese punto P2 los errores son menores en los espesores mínimo y máximo, 6.3% y 2.2% respectivamente.

Por tanto, al generar una superficie de respuesta de tensiones cortantes, se recomienda realizar el modelo tridimensional para cualquier espesor en el rango estudiado. Esto se debe a que si se decide trabajar con la simplificación 2D se pueden cometer errores mayores al 10% en la estimación de tensiones.

Figura 5: Evolución de tensiones cortantes con diferentes espesores.

La Figura 6 muestra los valores de tensión normal en los puntos del pie de diente, bajo las mismas condiciones consideradas en la Figura 5.

En los tres puntos la tensión normal no muestra una tendencia sostenida con el aumento del espesor, ya que primero crece y luego decrece. Otro aspecto que comparten los tres puntos es que la estimación bidimensional es ligeramente no-conservadora independientemente del espesor. De forma cuantitativa, los errores están siempre por debajo del 10 %, y por lo general son mayores para los espesores intermedios. Por ejemplo, en el punto sometido a las tensiones mayores (P5), los errores son de 6,3% y 5,1% para espesores de

15 mm y 25 mm, mientras que son de 3.0% y 4.2% en espesores de 5 mm y 32 mm, respectivamente.

Por tanto, al generar una superficie de respuesta de tensiones normales, se podría seguir el enfoque bidimensional siempre y cuando se puedan admitir errores entre el 5% y 10%. Si se desean errores menores al 5%, el modelado debería considerar el espesor particular del engrane.

Figura 6: Evolución de tensiones normales con diferentes espesores.

La Figura 7 muestra, para todos los puntos y espesores considerados, la componente axial de la tensión, la cual puede participar en parámetros multiaxiales usados para la predicción de TFF [3].

Figura 7: Evolución de tensiones axiales con diferentes espesores.

En los puntos debajo de C, está tensión normal fuera de plano aumenta en valor absoluto a medida que aumenta el espesor, mientras que las tensiones de mayor magnitud se ven cerca de la superficie. Inicialmente, para espesores bajos, el cambio es significativo, mientras que dicho cambio es prácticamente despreciable a partir del espesor de 25 mm. Esta observación sugiere que la convergencia hacia la estimación 2D, en caso de confirmarse, es muy lenta a partir de los 25 mm.

En los puntos del pie, se observa un claro aumento de la tensión axial con el aumento del espesor, y los valores convergen hacia la estimación 2D. En este caso, se identifica una variación clara incluso a partir de los 25 mm, por lo que se puede prever alcanzar los valores de 2D para espesores mayores a 32 mm.

4.3 Influencia de la fricción

La Figura 8 muestra los valores de tensión cortante de los puntos subsuperficiales durante el paso de contacto. Se muestran los dos escenarios de fricción considerados ($\mu = 0$ y $\mu = 0,1$), bajo un par de 200000 Nmm.

Figura 8: Evolución de tensiones cortantes con diferentes fricciones.

Se observa que los rangos de tensión son mayores cuanto menor es la profundidad del punto considerado, mientras que el efecto generado por la fricción también sigue la misma tendencia. De hecho, en el punto P1 la diferencia es de 4,6% ($\mu = 0$ vs. $\mu = 0,1$), y en el punto P3 de 9,1%. Sorprendentemente, en todos los puntos la existencia de una fuerza friccional produce una reducción del rango de tensiones.

Por tanto, para generar una superficie de respuesta de tensión cortante conviene considerar un valor del coeficiente de fricción realista, aunque el caso sin fricción es un escenario conservador. Haciendo una lectura diferente, y suponiendo que ambos coeficientes pertenecen a dos condiciones de lubricación diferentes, se deduce que la fricción dificulta la aparición de TFF.

La Figura 9 muestra los valores de tensión normal en los puntos del pie para las condiciones consideradas en la Figura 8.

Figura 9: Evolución de tensiones normales con diferentes fricciones, en P4 y P5 (a) y P6 (b).

Se observa que las tensiones máximas se dan en el punto P5, aunque los rangos son mayores en el punto P6, por lo que este segundo punto es más susceptible a la fatiga por flexión. Esta comparativa vuelve a destacar la gran influencia de la fricción, produciendo una reducción importante en los rangos de tensión. En particular, en el punto con menores tensiones (P4) la diferencia es del 33,3% ($\mu = 0$ vs. $\mu = 0,1$), mientras que en el punto P6 dicha diferencia es de 10,7%.

Por tanto, al determinar las tensiones normales para realizar una evaluación de fatiga por flexión, se debe contemplar el coeficiente de fricción particular si se quieren evitar grandes sobre-conservadurismos en las predicciones.

4.4 Interacción de tensiones residuales y de carga

La Figura 10 muestra la distribución en profundidad de las tensiones cortantes debajo de C, cuando se aplica un par de 200000 Nmm ($\mu = 0, 2D$).

La tensión proveniente de la carga parte de un valor nulo en la superficie, después sube rápidamente hasta alcanzar el máximo ligeramente por debajo de la superficie, y finalmente muestra una bajada gradual. La tensión residual de cortadura, estimada con tensiones normales según [1], es mínima en la superficie, sube sostenidamente hasta una profundidad aproximada de 2 mm, y luego alcanza un *plateau* en el lado tractivo.

En la capa templada, es decir, en los primeros 2 mm, la tensión residual es compresiva y similar en valor absoluto a la tensión de la carga, por lo que contrarresta efectivamente la acción de fatiga producida por la tensión de carga. A partir de esa profundidad, la tensión residual pasa a ser tractiva y su efecto se suma al de la tensión de carga.

Figura 10: Tensiones residuales y de carga debajo de C.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se optimiza la modelización por elementos finitos de una pareja de engranes, para extraer de forma precisa y poco costosa una superficie de respuesta de las tensiones que gobiernan el fallo mecánico. Concretamente, se consideran los modos de fallo de fractura del flanco (TFF) y rotura en pie por flexión. Se concluye que:

- Para la evaluación del TFF es necesario extraer las tensiones subsuperficiales para varios niveles de par, mientras que la evaluación de la rotura en el pie puede partir de la respuesta ante una carga unitaria y estimar las tensiones asumiendo linealidad.
- Para una evaluación precisa del TFF y la rotura del pie es indispensable modelar el engrane con su espesor, aunque los errores cometidos con la simplificación bidimensional estarían por

debajo del 10% en tensiones para la rotura del pie.

- La consideración realista de la fricción es recomendable en la evaluación de ambos modos de fallo (TFF y rotura de pie), si bien el caso sin fricción supone el escenario más adverso.
- En la capa templada la influencia favorable de la tensión residual es del mismo orden de magnitud que la influencia desfavorable de la tensión de carga. Debajo de la capa templada, en el núcleo, la tensión residual tiene una influencia desfavorable que se suma a la de la tensión de carga.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se ha realizado con el apoyo de dos proyectos diferentes: 1) MEEVCE II: “Metodología evolutiva para el diseño de componentes del rotor/drivetrain eólicos resilientes”, Convenio de subvención No. KK-2024/00047) Programa Estratégico del Gobierno Vasco. 2) PID2023-149926OB-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.

REFERENCIAS

- [1] International Journal of Standardization, Calculation of load capacity of spur and helical gears (2019).
- [2] M. Areitioaurtena, U. Segurajauregi, M. Fisk, M.J. Cabello, E. Ukar, *Numerical and experimental investigation of residual stresses during the induction hardening of 42CrMo4 steel*, European Journal of Mechanics – A/Solids 96 (2022), 104766.
- [3] S.A. Böhme, A. Vinogradov, J. Papuga, F. Berto, A novel predictive model for multiaxial fatigue in carburized bevel gears, *Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures* 44 (2021), 2033-2053.